

CIACT/SAD 09

(GT11 - Entrelaçamentos Poéticos com a Vida Vegetal)

Impressões Bio_digitais; arte computacional; gravura; hibridismo; visualização de dados

Mes. Artur Cabral Reis (UnB)

Resumo

O presente estudo explora os aspectos práticos e teóricos relacionados ao desenvolvimento do objeto artístico intitulado Impressões Bio_digitais, um artefato computacional que busca investigar a interação entre informações e natureza, realizado no contexto da residência PANORAM4 (Labfront/UEMG). A obra representa um ponto de convergência entre técnicas tradicionais e emergentes, promovendo a interseção entre o pensamento cultural e ecológico. No âmbito teórico, o texto busca articular questões relacionadas à experimentação artística que incorpora tecnologias computacionais e organismos em sua concepção, articulando pensamentos de estudiosos no campo com artistas. O estudo visa compreender os potenciais estéticos e poéticos que emergem das singularidades presentes nos processos e aspectos técnicos da máquina e a hibridização com organismos naturais.

Palavras-chave: Impressões Bio_digitais; Arte Computacional; Organismo; Hibridismo.

Abstract

This study explores the practical and theoretical aspects related to the development of the artistic object titled Bio-digital Impressions, a computational artifact that seeks to investigate the interaction between information and nature, conducted in the context of the PANORAM4 residency (Labfront/UEMG). The work represents a point of convergence between traditional and emerging techniques, promoting the intersection of cultural and ecological thought. In the theoretical realm, the text aims to articulate issues related to artistic experimentation that incorporates computational technologies and organisms in its conception, bringing together thoughts from scholars in the field with artists. The study aims to understand the aesthetic and poetic potentials that emerge from the singularities present in the processes and technical aspects of the machine and the hybridization with natural organisms.

Keywords: Impressões Bio_digitais; Computational Art; Organism; Hybridization

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, temos testemunhado mudanças ambientais significativas no planeta, nas quais geólogos e filósofos têm se apoiado para denominar o período que estamos vivendo como Antropoceno. Somado aos avanços das tecnologias computacionais e suas intersecções com áreas como biologia, química e humanidades, isso nos tem levado a novas formas de pensar e investigar a realidade, promovendo a falência de conceitos consolidados que, anteriormente,

CIACT/SAD 09

eram vistos como distintos. No campo das ciências sociais, há décadas, pesquisadores têm identificado uma crescente decadência do antagonismo entre os conceitos de natureza, tecnologias e humanidade, questionando as fronteiras rígidas que tradicionalmente separavam esses domínios.

Esse **borramento** das fronteiras entre natureza, tecnologia e humanidade reflete uma nova maneira de compreender o mundo, na qual ambos são vistos como interdependentes e em constante interação. Estamos cada vez mais conscientes de uma transição conceitual em curso, que desafia as antigas noções sobre o significado de **natureza** e sua relação com a cultura. Tal transformação é amplificada pela urgência de repensar as relações entre os seres humanos e o meio ambiente, em um contexto marcado pela conscientização crescente acerca das mudanças climáticas e das consequências das ações humanas sobre o planeta.

Essa nova perspectiva convida a reflexões sobre outras formas possíveis de coexistência, que rompem com a visão dicotômica entre cultura e a natureza. As crises ambientais e as alterações atmosféricas impõem a necessidade de reavaliar essas relações, não apenas para mitigar os efeitos dessas mudanças, mas também para construir novas maneiras de habitar e interagir com o mundo, onde tecnologia e natureza possam coexistir de forma mais harmoniosa e sustentável. (REIS, 2021)

O antropólogo e filósofo da ciência Bruno Latour, em uma carta aberta a Clive Hamilton (2013), destaca a importância de reconfigurar o antigo domínio social do humano perante a biosfera, como um modo poderoso e sensato de evitar o perigo da naturalização das ações destrutivas do homem. O pensamento de Latour (1994) promove a esperança de que, a partir desta perspectiva, humanos e não humanos possam abrir um **parlamento das coisas** para discutir estratégias de mediação e propor novas formas de contratualidades, a fim de afastar a ameaça de desigualdade nos níveis sustentáveis de equilíbrio, dentro do contexto ecológico, considerando também os impactos das novas tecnologias digitais (MORAES, 2004).

ARTE E A DISSOLUÇÃO DA DICOTOMIA NATUREZA E CULTURA

CIACT/SAD 09

Para além do contexto da filosofia e ciências sociais, em decorrência de um desenvolvimento tecnológico descontrolado, abusos da política tecnocrática em relação à natureza e ao meio ambiente têm se observado nas últimas décadas maior interesse dos artistas na investigação do poético e afetivo, como resposta perante o momento atual, que nos coloca em um conjunto de incertezas.

Esses projetos poéticos tem nos proposto pensar em novas formas de se entender a nossa relação, enquanto humanos, com as naturezas, na busca da dissolução da dicotomia **natureza e cultura**. Essa perspectiva tem direcionado a produção de artistas como Agnes Denes e Gilberto Esparza.

Nesse contexto, podemos considerar a obra *Tree Mountain* (1996) da artista húngara Agnes Denes. Nessa obra, Denes utiliza tecnologias em hibridização com elementos da natureza para amplificar sua intenção poética. Além disso, a participação do público é fundamental para a experiência da obra, criando um diálogo dinâmico entre a arte, a tecnologia e o meio ambiente. O trabalho foi escolhido pelo governo filandês para ser comissionado durante a ECO-92, ocorrida no Rio de Janeiro. Nesta proposta a artista cria uma malha baseada em um padrão de girassol orientado pela proporção Áurea, regra matemática conhecida também por regra de ouro, a partir desta malha a artista desenvolve um planejamento de reflorestamento de uma montanha, localizada em um espaço onde o solo foi devastado pela extração de minérios na cidade de Ylöjärvi, na Finlândia. O projeto contava com a plantação de 11.000 árvores. Sobre o trabalho Agnes Denes descreve em seu site:

Tree Mountain é um trabalho colaborativo, desde seu intrincado paisagismo e silvicultura até o financiamento e acordos contratuais para seu estranho e inédito uso da terra de quatro séculos. A colaboração se expande à medida que onze mil pessoas se reúnem para plantar as árvores que levam seus nomes e permanecem sua propriedade por gerações sucessivas. As árvores podem mudar de propriedade – as pessoas podem deixar sua árvore para seus herdeiros, ou transferi-la por outros meios, até mesmo serem enterradas sob ela, mas a própria Montanha da Árvore nunca pode ser possuída ou vendida, nem as árvores podem ser removidas da floresta. As árvores são feitas pela natureza, o posicionamento matemático criado pelo intelecto humano para formar uma verdadeira aliança do homem e da natureza. (DENES, 1996, tradução nossa)

CIACT/SAD 09

Figura 1- Projeto Three Mountain.
Fonte: Website de Agnes Denes.

Em uma abordagem mais voltada para as tecnológicas digitais podemos considerar o trabalho do artista mexicano Gilberto Esparza, o qual articula meio ambiente e tecnologia computacional, atravessados por uma rede complexa informacional e poética. Esparza tem desenvolvido uma série de experimentos onde especula sobre a possibilidade da vegetação e microorganismos viverem em simbiose dentro de uma máquina. O trabalho Plantas Nômadas (2011) por exemplo, parte de um projeto de pesquisa que busca refletir sobre os impactos ambientais e sociais gerado pela atividade humana, como a exploração desenfreada de recursos naturais, concentração desigual de riqueza, superlotação dos grandes centros urbanos, pela falta de consciência para encontrar formas de vida que se relacionem de forma empática com a natureza. Sobre o projeto, Esparza descreve :

Planta Nômada é uma espécie híbrida, composta por vários organismos que coexistem em simbiose para sobreviver em ambientes poluídos. A água, fonte de energia vital para a sobrevivência, é um dos recursos mais afetados pela poluição. A Planta Nômada é um organismo vivo, composto por um sistema robótico, uma espécie vegetal orgânica, um conjunto de células a combustível microbianas e fotovoltaicas. É a união de diferentes

CIACT/SAD 09

formas de inteligência que constituem uma espécie mais forte, entendida como um anticorpo, com potencial para restaurar danos ambientais em pequena escala... Portanto, não é apenas uma espécie adaptada ao ambiente modificado, mas também repõe a energia disponível da terra. (ESPARZA, 2013, Tradução nossa)

Figura 2- Plantas Nômadas de Gilberto Esparza (2011).
Fonte : Website do projeto Plantas Nomadas.

Para o artista, a tecnologia tem sido usada historicamente para atender uma demanda produtiva, mas tem em si um enorme potencial para fornecer grandes transformações que o planeta tem exigido na contemporaneidade. A partir desse trabalho, Gilberto busca estimular uma discussão crítica sobre essas forças ambíguas exercidas pela tecnologia que operam em conjunto com o conceito antagônico entre natureza e cultura.

IMPRESSÕES BIO_DIGITAIS

Com base nesse contexto, desenvolvemos o artefato computacional **Impressões Bio_Digitais**, que busca investigar a interação entre informação e natureza. A obra tem a intenção de capturar a essência da complementaridade entre natureza e tecnologia, a partir do entendimento de paisagem e informação.

O desenvolvimento dessa obra reflete uma abordagem interdisciplinar, ao combinar técnicas tradicionais de gravura com ferramentas digitais de visualização de dados. O conceito central gira em torno da morfogênese dos anéis de crescimento das árvores, os quais refletem as

CIACT/SAD 09

condições ambientais e as mudanças climáticas às quais a árvore foi exposta. Ao integrar esses elementos naturais com dados captados em tempo real por sensores, a obra propõe um diálogo contínuo entre a in-formação dos bioindicadores e a informação dos sistemas digitais.

Durante o desenvolvimento da obra, troncos de poda foram coletados na cidade de Belo Horizonte, no contexto da residência PANORAM4, organizada pelo Laboratório de Poéticas Fronteiriças da Universidade Estadual de Minas Gerais. Durante o processo de coleta, foi percebida a presença nítida de anéis de crescimento, os quais representam visualmente o registro das mudanças de estações e as condições ambientais enfrentadas ao longo dos anos. Esses anéis são marcas biológicas de tempo e de interações entre a árvore e seu ambiente (CHAGAS, 2013).

Uma técnica de xilogravura de topo foi empregada para transferir essas marcas para o papel, em uma tentativa de reproduzir esses bioindicadores.

Figura 3- Troncos de aparas coletados.
Fonte: Imagem do Autor.

Em um segundo momento, instalou-se um sistema de captação de dados ambientais nos locais onde os troncos foram coletados, registrando informações como temperatura, umidade e qualidade do ar em tempo real. Essas informações ambientais, foram integradas ao processo para criar uma sobreposição dinâmica de dados biológicos e tecnológicos através de uma técnica de projeção mapeada.

CIACT/SAD 09

Figura 4- Estação de monitoramento personalizada.
Fonte : Imagem do Autor.

Procurou-se criar uma hibridação entre a técnica tradicional da gravura e a projeção digital de visualizações de dados, ampliando as possibilidades de interação entre as múltiplas formas de representação.

Figura 5- Gravura de topo dos anéis de crescimento.
Fonte: Imagem do Autor.

Como resultado final temos um objeto digital que cria uma sobreposição entre as gravuras dos anéis de crescimento e a visualização de dados captados em tempo real. Ao projetar os dados diretamente sobre as xilogravuras, a obra proporciona uma visualização infográfica complexa, onde informações biológicas e digitais se encontram e se misturam. Essa sobreposição torna visível a interdependência entre as árvores e a paisagem em que se desenvolveram.

CIA CT/SAD 09

Figura 6 - Detalhe projeção mapeada com *backprojection*.
Fonte: Imagem do Autor.

A interação entre os dados ambientais e as gravuras criam uma experiência estética, que desafia as noções tradicionais de natureza e tecnologias. Através da sobreposição contínua dos dois sistemas, a obra convida o espectador a refletir sobre como ambos os domínios se complementam.

Figura 7 - Obra Impressões Bio_digitais na exposição Panoramas.
Fonte: Imagem do Autor.

CIACT/SAD 09

Ao integrar natureza e tecnologia, o trabalho evidencia a interdependência entre cultura e natureza. A partir da perspectiva de criação deste trabalho e considerando as conexões com outras obras artísticas e teóricas, é possível inferir que a proposição de um objeto híbrido entre o natural e o tecnológico emerge uma propagação e cruzamento de informações, as quais não se resumem a um processo apenas de justaposição de sensorialidades a partir da obra e do ambiente, mas apontam para uma mediação na percepção atrelada à díade natureza e tecnologia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando as questões levantadas e a prática envolvida na concepção do trabalho, acreditamos que, ao aproximar a máquina do organismo vivo, o artista se torna um agente ativo dos objetos e seres que fazem parte da obra de arte, assim como os outros participantes no processo de criação. Ao longo de todo esse processo, estamos sob a influência de um diagrama de forças específico, resultante do agenciamento de elementos orgânicos e maquímicos que compõem o sistema poético e orientam a produção artística

Confiamos, que esse novo conjunto de pensamentos sobre cultura e natureza, que tem permeado a contemporaneidade em diversas áreas do pensamento, juntamente com as possibilidades tecnológicas de comunicação e informação em interação com múltiplos indivíduos, organismos e artefatos técnicos, quando combinados com a potência da arte hibridizada aos métodos projetuais do design, no cenário atual, pode criar oportunidades para reimaginar e flexibilizar a realidade por meio de ferramentas simples ou dispositivos técnicos avançados. A transferência do conhecimento técnico, científico e outras mediações de uso de artefatos para o campo da estética, nas mãos de artistas, designers, cientistas e engenheiros, representa uma potência inestimável para explorar novos significados nas tradicionais concepções de natureza, ecologia, vida e tecnologia.

CIACT/SAD 09

REFERÊNCIAS

CHAGAS, Matheus Peres. *Anéis de crescimento do lenho de árvores como monitores ambientais: avaliação temporal e espacial da poluição atmosférica na cidade de Paulínia, São Paulo*. 2013. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

DENES, Agnes. *Works*. 1996. Disponível em: <<http://www.agnesdenesstudio.com/works4.html>>. Acesso em: 04 mar. 2023.

ESPARZA, Gilberto. *Plantas Nômadias*. 2013. Disponível em: <http://www.plantasnomadas.com/>. Acesso em: 03 mar. 2023.

LATOUR. (1994). *Jamais fomos modernos: ensaio de Antropologia simétrica*. (C. I. da Costa, Trad.). Rio de Janeiro: Editora 34.

MORAES, M. O. (2004). A ciência como rede de atores: ressonâncias filosóficas. *História, Ciências e Saúde*, 11 (2).

REIS, A. C. *B1/0-TROPISMO: ENTRE A REDE MAQUÍNICA E A NATUREZA*. Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research), 19 jun. 2021.

Como citar este texto:

REIS, Artur C. Impressões Bio_digitais; arte computacional; gravura; hibridismo; visualização de dados. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-10.